

Atividade Física e Yoga com Idosas

Francielle Silva do Nascimento¹

Esdras Oliveira de Souza²

¹Educação Física – Universidade Federal do Recôncavo Bahia, francielle_francys@outlook.com

²Educação Física – Mestre em Educação Científica, Inclusão e Diversidade (UFRB/CETENS), maestrosdras@hotmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17503797

De acordo com dados recentes da OMS (Organização Mundial da Saúde, 2025), a cada ano é perceptível o aumento do percentual de pessoas idosas no país, o que gera uma necessidade maior de atenção para essa faixa etária. Nesse sentido, aumenta-se a importância da prática regular de Atividade Física com vistas a garantia de uma qualidade de vida melhor, tendo em vista que, com a chegada dessa fase, o risco para comorbidades associadas à inatividade física se agrava. Assim, objetiva-se nesse relato de experiência, apresentar os benefícios da prática regular do Yoga para a melhoria da qualidade de vida em pessoas idosas. Os objetivos específicos são: trabalhar na melhoria da flexibilidade e a mobilidade articular das participantes, ajudar a estimular o equilíbrio postural e a consciência corporal, reduzindo a sintomas de estresse e promovendo o relaxamento, ajudar favorecer a integração social e o bem-estar emocional. A prática regular da Yoga, pode ajudar nos processos de manutenção da flexibilidade, equilíbrio, força muscular e agilidade, ao passo que a sua prática se torne constante e orientada. Ante a isso, a vivência em questão, desenvolvida ao longo de (x meses), possibilitou a compreensão de como o Yoga foi importante para a melhoria da qualidade de vida das idosas que constituíram a amostra desse estudo, reafirmando o que já foi constatado pela literatura científica da área, além de importar também como aprendizado formativo para a discente em questão, que está em processo de conclusão do curso de licenciatura em Educação Física. Por fim, reforçamos a importância de políticas públicas que fomentem a prática regular de atividade físicas, sobretudo para pessoas idosas, contribuindo assim para a melhoria de condições físicas, emocionais, psicológicas e sociais. Contribuindo na vida pessoal como

pressão arterial, composição corporal, habilidades motoras induzindo ao levantar da cama da maneira acessível, trabalhar a respiração correta. As aulas de Yoga aconteceram no espaço do Centro de Referência de Assistência Social CRAS, na cidade Amargosa. O projeto foi desenvolvido com idosas atendidas no CRAS de Amargosa, com encontros 3 vezes na semana durante um ano, com duração de 60 minutos cada aula. As aulas eram guiadas passo a passo com respirações, posturas, alongamento e relaxamentos no final de período houve um questionário.

Palavras Chaves: Atividade Física; Cras; Idosas; Saúde; Yoga.